

MAKSİMA

Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi

Yeşil Üretim

**BORDE GUTH Vilenkin
Teoremi**

The Royal Society

**SUPER MARIO BROS.:
"BİR MİHENK TAŞI"**

MİKROPLASTİK

**Hera'nın Kalbinin Son Guguk
Kuşu ve Zeus Altarı**

**MAKSİMA YENİDEN - #MAKSİMA YENİDEN -
EKİM 2021**

MÜHENDİSLİK

YÖNETİM KADROMUZ

Genel Yayın Koordinatörümüz

Kadir Kaan Güleçyüz

İnsan Kaynakları Sorumlumuz

Tuba Akdeniz

Pazarlama Sorumlumuz

Yiğit İncecik

Tasarım Sorumlumuz

Yıldız Türkmen

Baş Editörümüz

İkra Kardelen Özdil

Editörlerimiz

Fatma Başkonak

Utku Tetikçe

Kutay Erdil Ük

EKİPLERİMİZ

Sosyal Medya Ekibimiz

Yıldız Türkmen

Yiğit İncecik

Candost Aziz Demir

Tuba Akdeniz

Merve Öztaş

Fatma Başkonak

Çizer Ekibimiz

Senem Ertürk

Dilara Turhan

Sude Karsavuranoğlu

Kutay Erdil Ük

#Maksimayeniden

**Bize Katılmak İster
Misiniz?**

İLETİŞİM

yazimaksima@gmail.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

@maksimadergi

Maksima Dergisi

MAKSİMA Ekibinden;

İnsanođlu eşşiz özelliklere sahip kişilere tanıklık eder ve bu özelliklerin ortaya çıkmasındaki en büyük etken ise bu kişilerin kültür ortamıdır. Bu sosyokültürel ortam ilk aşamada algılarımızı şekillendirirken sonrasında bu algılarla beraber bir dünya görüşü oluşturur. Birçoğumuz ise okul çağına gelene dek bu ortam içinden çıkamaz. Nihayet ilk kelimelerimizi okumaya başladığımızda bu kültür ortamı yavaş yavaş değişip gelişmeye başlar. Dünyanın öteki ucunda yaşamakta olan veyahut biz daha doğmadan göçüp gitmiş insanların hikayeleri ve fikirleriyle çevreleniriz. Okumayı ve öğrenmeyi en ilginç kılan şey belki de budur. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bu insanlar kimliğimizin ayrılmaz birer parçası haline gelirler.

Kendimize kattığımız her parça bizi daha da benzersiz hale getirir. O güne kadar duyarak görerek edindiğimiz, zihnimizde adacıklar halinde depolanmış o parçalar birbiri ardına eklenerek bir bütün haline gelmiştir ve artık bizler o bütün içinde özgürce dolaşabilir olmuşuzdur. Tüm bu özgürlük ve bütünü içinde yer alan sonsuz sayıda bağlantıyla örülmüş ağ sayesinde yeni fikirler üretir ve ilgiler geliştiririz, hatta bazıları öğrenmeyi ve gelişmeyi o kadar farklı bir boyuta taşırlar ki bu gelişimleri kolektif bilince katkı sağlar ve insanlığı bir adım ileriye taşır.

Bugün bizler de Maksima ekibi olarak sizlerle kişiliğimizin en önemli varlıkları olan fikir ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu süreçte yazılarımızda kendinizden bir parça bularak yeni kültürlerle yelken açacağınızı umut ediyoruz.

Tüm bu süreçten keyif almanız dileğiyle, iyi okumalar...

İçindekiler

- 6 Yeşil Üretim
- 9 Borde-Guth Vilenkin Teoremi
- 12 The Royal Society "Nullius in verba"
- 15 Super Mario Bros.:"Bir Mihenk Taşı"
- 17 Hera'nın Kalbinin Son Guguk Kuşu ve Zeus Altarı
- 19 Zekâya Genel Bir Bakış
- 23 Manyetik Levitasyon ve Ulaşım
- 26 Hava Modifikasyonları: İnsanın İklim ve Çevreye Müdahalesi
- 28 Küba Devrimi'nde İzleyicinin Bakış Açısında Yeni Bir Pencere Açan Belgesel: Küba ve Kameraman
- 31 Görünmez Tehlike: Mikroplastikler
- 34 Bize Gül Bahçesi Vadetmeyen Kitap | Kitap İncelemesi
- 36 Yıldız | Şiir
- 36 Neden | Şiir
- 37 Zehir | Şiir
- 37 Bunaltı | Şiir
- 38 Bellus Luna | Şiir
- 39 Silüet | Çizim
- 40 Öfke | Çizim
- 41 Değişik | Çizim
- 42 Kasklı Kız | Çizim

Zekâya Genel Bir Bakış

Olguların gölgesinde; mutad olunmuş eylemlerle tutum geliştirmekten ziyade iradi hamlelerde bulunmanın yatırım olduğunu göz önünde bulundurursak, insanlar en az ikiye ayrılır diyebiliriz. Varoluşumuz sadece yorumlanabilir minvalinde bir serzeniş güzellemesi yapacak kadar aptal değiliz fakat koçaklayacak kadar güçlüyüz. Bu yorum terminolojisinde dikkat çekici iki kutup göreceli olarak zıttır. Birbirlerini tamamladıkları önermeler de elbet mevcut. İki tarafı keskin bıçağımızın bir tarafı EQ diğeri IQ adını taşıyor. Güzel bir son yazmak için EQ'yu irdelemeden önce IQ'nun EQ üzerindeki etkilerini inceleyelim. Zira homunculuslar(insancıklar) EQ tarafının keskinliğinin farkında olmadıklarından IQ onlar için doğal bir kamufle sağlıyor.

Augustinus, Tanrı için bilinci ele almıştır. 'Şey' algısının varlığı bize kimlik katar, içselleştirme olarak gördüğümüz 'her şeyin' algısı vardır. IQ varlığında homo sapiens beyni gerçekte sahte olan veriyi ayırt edemez, tıpkı plasebo gibi. En klişesinden algı için hafıza gereklidir, hafızanın kolaylıkla biçim değiştirmesi algının da değiştirmesine yol açar, ancak insan beyni iyi bir yalancıdır, sadece gerçeği saptırmaz, saptıracağı gerçeği iyi seçer.

Varoluşumuzla ilgilenmek zorunda kalışımızın depresif ikilemi sinirsel dünyanın katmanları arasında böylelikle ilerler.

Baştan belirtmek istiyorum ki EQ tamamen hayal gücünüzle ve sınırlarıyla alakalı bir mevzuat değil, beşeri düşünsel bir kavramdır. Öyle olsa bile diğerlerinin yaratıcılık sınırları içinde hayal gücümüzü kullanıyoruz. Aynı hikayeler, kolektif zincir sirkülasyonu içerisinde hepimizin zihinlerinde dolaşiyor. Biyolojik determinizm zihin levhasında bu sınırları müjdelere ve bu bir tür savunma mekanizmasıdır. Diğerlerinden farklı olduğumuz empatisinde gelişen ayna nöronları gibiyiz. İşte küçük bir ahmaklık: Kontra-kültürün yayılma kuvvetini inkar edemeyiz, yaratıcı EQ sahibi bireyler onlar gibi olmamak için diğer “onlar”dan olurlar. Kendiniz gibi olmanız öğütlenir, bunu kontra-kültür söyler, artık onların kuralları içinde kendinizsiniz ve onlardan birisinizdir. Her yaşta ve her zaman içinde bulunman gereken örüntü ağı böyle örülür. Basit bir yaşamın sunduğu kompleks eylemleri EQ’ya itimat ederek mi eyliyoruz? EQ’nun sanatsal düşünme kapasitesi olduğu örnekleme, en son sanatsal eylemin; bir başkasının sanatına hayranlık duymak mıydı? Sancılı argümanlardan birinde; hayvanlar, bitkiler de senin terimlerini, bilincini anlamıyorken sen kendine yaratıcı, ona bilinçsiz diyebiliyorsun hatta onu sınıflandırıyorsun, peki onun aynı şeyi senin için yapmadığını nereden bilebilirsin? Öğrenilmiş her hareket şüphe uyandırmıyor mu? Ne için sentetik sayıların estetik öğretileri bilişsel kapasitenizi belirliyor? Bu soruyu fazla mı soruyorsun? Deliliğin ilk laboratuvarına hoş geldin. Yaşamlarımız bundan başka bir şey değil. Spinoza benzeri bir tabirle kahve makinesinin iradesi olsaydı kahveyi yarattığına inanırdı, biz de EQ ve IQ hakkında çeşitli disiplinleri göz önünde bulundurarak sayfalar dolusu ahkam kesebiliyoruz. Neden? Çünkü somut bir başlangıç noktası lazım. Kendini nasıl algılıyorsun? İnsanlık bu noktada kendisi hakkında sistematik bir veri ağı oluşturuyor. Üstelik bu tutarsızlık ve hataları absürt gerçeklikte kaybettiği ağın kendi doğası olduğunu unutmadan yapıyor. Böylelikle aktarılmaya çalışılan gerçeklik etkisini kaybediyor ve biz habis ruhlu kahin sınırları içinde yaşıyoruz. Kişi kendi sınırlarını bilinç ve bilinçaltı vasıtasıyla var eder. İkinci evrelerde devinim halinde yeni kavramlar, işaretler ekler. İşte öfori halinde varoluş terminolojisi hazırdır. Ciddi olmayan savlarla erdemli ma’kus sonlar çizip Osho gibi meditatif yaşayabiliriz. Velhasıl anlatmak istediğim gerçekliğini kaybeden bu yazı gibi bilince karşı refleksif düşünmenin ne büyük yük olduğunu birlikte deneyimliyoruz.

Zekâ nedir? Mesela birisine “Çok zekisin!” derken aslında ne demek istiyoruz? O çok şey bildiği için mi ona zeki diyoruz yoksa olayları çabuk kavrayıp analiz ettiği için mi? TDK’ye göre zekâ, insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset anlamlarına geliyor. Olaya sübjektif bir görüş katıyorum; zekâ, insanın en büyük silahıdır. Bu silahla dünyayı değiştiren insanlar tarih üzerinde hep var olmuştur, iyi veya kötü anlamda. Kimileri tarihe adlarını altın harflerle yazdırmış, kimileri her daim kötü anılmış, kimileri ise anlaşılmamış, daha kötüsünü yanlış anlaşılacak tarihin tozlu sayfalarında kayıplara karışmıştır.

Sizi şaşırtabilir ancak “intelligence” dediğimiz zekâ kavramı o kadar da eski değil. 1920’li yıllara kadar psikoloji kitaplarında zekâ diye bir kavramı göremezdiniz. Zekâ kavramının ilk temellerini Aristoteles bundan asırlar önce attı ancak kendisi bu kavrama zekâ değil, gerekçe adını verdi. Aristo’ya göre gerekçe, insanların tutkularını sürdürebilme yeteneği olarak, diğer bir deyişle içgüdüsel dürtülerimize hâkim olabilme, geçiyordu. Biz insanları diğer canlılardan ayıran şey irade sahibi olmamızdı.

1800’lü yıllara dek düşünürler zekâyı irade ile ilişkilendirmiş ancak Charles Darwin oyunu tümüyle değiştirmiştir. Darwin zekâ kavramını iradeden ziyade akıllı kullanabilme gücü olarak, kıyaslanabilir veya derecelendirilebilir bir kavram olarak gördü. Bu fikir, Darwin’in evrime dair gözlemlerinden (daha gelişmiş canlılarda daha üst bir akıl gücü görmesinden) yola çıkılarak ortaya atıldı.

Zekâ terimine ismini evrimsel kökenden fazlaca etkilenen fizyolog George Romanes vermiştir. Ona göre zekâ, toplumda veya çevrelerinde başarılı olma yeteneğiydi. Francis Galton ise olaya son noktayı koymuştur: “İnsanların statü ve başarıyı profesyonel bir çabayla kazanabilme yeteneği.”

Zekâyı ölçmeyi hedefleyen ilk çalışmayı Fransız psikolog Alfred Binet yapmıştır. Kendisinden okullarda en çok zorlanmaya eğilimli öğrencileri tespit etmesini isteyen Fransız hükümetini geri çevirmemiş ve özel gereksinim gerektirebilecek çocukları tespit etmenin yolunu bulmaya kendini adanmıştır. En başta Binet ve ortağı Theodore Simon, okullarda tam olarak öğretilmeyen bilgiler üzerine (odaklanma, hafıza ve problem çözme yeteneği) öğrencilere sorular sormuş ve bu öğrenciler içerisinde en başarılı olacakları ön görmüştür. Böylelikle ilk zekâyı ölçen test olan Stanford-Binet zekâ testi ortaya çıkmıştır. Bu test bir sayıdan ibaretti ve kişinin akıl yaşının gerçek yaşına bölünmesi, sonrasında da 100 ile çarpılması sonucu bulunuyordu.

Stanford-Binet testinin üzerine David Wechsler yeni bir zeka ölçme testi geliştirdi. Binet gibi, Wechsler'de zekânın farklı ölçütleri olduğuna inanıyordu. 1955'de bu testi ilk defa toplumla paylaştı.

IQ (Intelligence Quotient-Zekâ katsayısı) için çok çeşitli testler mevcut olsa da en yaygınları yetişkinler için yapılan WAIS, çocuklar için yapılan WISC, Stanford-Binet, Woodcock-Johnson'dır.

IQ söz konusu olduğunda veri dolaşımının akıllamaz hızına kapılmayıp ekstatik kodlu eylemlerden en makul olanını seçebiliyor muyuz? İnsanı kontrol eden iç mekanizmalardaki olasılık bolluğunu düşünelim, hatta obsesif kompulsif bozukluğa sahip birinden düşük IQ olarak bahsedebilir miyiz? IQ aklın sihirli bir göstergesi değildir, grafikte dönemsel farklılıklar görülen dalgalı deniz gibidir. Beslemeyi veya köreltmeyi seçebilirsiniz. IQ test yapma becerisini ölçer, gelişmiş insan beynini ve kapasitesini tanımlamaya yetmez. Kapitalizm örtüsünün altında yitip giden bir gerçeklik gibi, dünyanın en pahalı eğitimi becerilerinizi bir noktada odaklayıp doğuştan gelen zekâyı göz ardı eder. Yapay zekalar dahi insansıların sadece davranış değil öğrenme, hatırlama ve örüntü kurma becerilerini kopyalar; bilincini değil.

Bu iki zıt kavramı aynı anda barındırmak tıpkı iki aynayı karşı karşıya koymak gibidir. Sonsuzluğu elde ettiğinizi düşünürsünüz tabii eğer aynanın içinde değilseniz. Bu nedenle IQ ve EQ anlamsal bağlamda birer illüzyondur.

Yazarlar: Fatma Başkonak-Kutay Erdil Ük